

ГОМЕОМОРФИЗМЫ ПЛОСКИХ ОБЛАСТЕЙ С УСЛОВИЕМ СОХРАНЕНИЯ МЕРЫ

© 2025. В. В. Волчков, И. С. Пилипенко

В работе установлены условия на открытое множество $X \subset \mathbb{R}^2$, при которых гомеоморфизм $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$, сохраняющий меру любого замкнутого единичного квадрата и замкнутого единичного полукруга из X , будет сохранять меру любого измеримого по Лебегу подмножества X . Также показано, что установленные условия существенно ослабить нельзя.

Ключевые слова: гомеоморфизм, мера Лебега, множество Помпейю, сохранение меры.

Введение. Пусть X – непустое открытое подмножество вещественного евклидова пространства \mathbb{R}^n , $n \geq 2$. Будем говорить, что гомеоморфизм $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ сохраняет меру, если для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset X$ его n -мерная лебегова мера $m_n(A)$ совпадает с $m_n(F(A))$, где

$$F(A) = \{x \in \mathbb{R}^n : F^{-1}(x) \in A\}.$$

Обозначим через $MP(X)$ множество всех гомеоморфизмов $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, сохраняющих меру. Отображения со свойством сохранения меры играют важную роль в теории информации, эргодической теории и других областях (см., например, [1, гл. 5, §7]).

В монографии [1, гл. 5, §7] поставлена следующая проблема 1.

Проблема 1. Пусть \mathcal{A} – некоторая совокупность измеримых подмножеств X . Пусть также гомеоморфизм $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ удовлетворяет условию

$$m_n(A) = m_n(F(A)) \text{ для любого } A \in \mathcal{A}. \quad (1)$$

При каких условиях на \mathcal{A} можно утверждать, что $F \in MP(X)$?

Например, если \mathcal{A} состоит из всех подмножеств X нулевой меры, то этого утверждать нельзя (условие (1) выполняется для любого C^1 -диффеоморфизма $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$). В этом случае (1) является известным N -условием Лузина, введённым в 1915 г.

Далее будем обозначать через $HN(X)$ множество всех гомеоморфизмов $F : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, удовлетворяющих N -условию. Очевидно, $MP(X) \subset HN(X)$.

В [1, гл. 5, §7] получены некоторые результаты положительного и отрицательного характера, связанные с проблемой 1. В частности, показано, что если $F \in HN(X)$, то из (1) следует, что $F \in MP(X)$ в случае, когда $\mathcal{A} = \{g(A)\}$, где A – фиксированное множество Помпейю (см. [1, гл. 4, §1, п. 2]) в X , а g – любая изометрия пространства \mathbb{R}^n , для которой $g(A) \subset X$. Отметим, что полного описания множеств Помпейю до сих пор не получено. Подробные обзоры по этому вопросу содержатся в [1–3].

Исследование проводилось в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 1023020800027-5-1.1.1 и тема № 124012400352-6)

Можно показать, что даже в случае $X = \mathbb{R}^n$ выполнение условия (1) на всех шарах фиксированного радиуса не гарантирует принадлежности F к $MP(X)$. Некоторые результаты о гомеоморфизмах с N -условием сохраняющих меру шаров из заданного семейства получены в [1], [4].

В данной работе рассматривается случай, когда $n = 2$, а \mathcal{A} состоит из всех замкнутых единичных квадратов и всех замкнутых единичных полукругов, лежащих в области $X \subset \mathbb{R}^2$. Показано, что при некоторых условиях на X (см. теорему ниже теорему 1) из выполнения равенства (1) следует, что $F \in MP(X)$. Кроме того, показано, что указанные условия на X нельзя существенно ослабить (см. теорему 2).

Формулировка основных результатов. Перейдём к формулировкам основных результатов работы. Нам потребуются следующие определения.

Определение 1. Пусть $r_1, r_2 > 0$. Открытое множество $G \subset \mathbb{R}^n$ будем называть (r_1, r_2) -областью, если выполняются следующие условия:

1. G содержит замкнутый шар радиуса r_1 ;
2. G является объединением замкнутых шаров радиуса r_2 ;
3. центры двух любых замкнутых шаров радиуса r_2 , содержащихся в G , можно соединить ломаной так, что всякий замкнутый шар радиуса r_2 с центром на этой ломаной содержится в G .

Всюду в дальнейшем рассматриваем случай $n = 2$.

Теорема 1. Пусть множество $X \subset \mathbb{R}^2$ является (r_1, r_2) -областью при $r_1 = \frac{\sqrt{65}}{8}, r_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Пусть также $F \in HN(X)$ и условие (1) выполнено для всех замкнутых единичных квадратов и всех замкнутых единичных полукругов, лежащих в X . Тогда $F \in MP(X)$.

Очевидно, что утверждение теоремы 1 не может выполняться без каких-либо условий на открытое множество X , поскольку оно должно содержать хотя бы один замкнутый единичный квадрат или полукруг. Поэтому возникает вопрос о том, насколько можно ослабить условия на X из определения 1, содержащиеся в условии теоремы 1. Отметим, что величину $r_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ уменьшить нельзя, т.к. это радиус круга, описанного вокруг единичного квадрата. Следующий результат показывает, что условие 3 о связности множества центров шаров из определения 1 в общем случае убрать нельзя.

Теорема 2. Пусть $r_1 > 0, r_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Тогда существует область $X \subset \mathbb{R}^2$, удовлетворяющая следующим условиям:

1. X содержит замкнутый круг радиуса r_1 ;
2. X является объединением замкнутых кругов радиуса r_2 ;
3. для области X утверждение теоремы 1 не выполняется даже для C^∞ -диффеоморфизмов F .

Доказательства основных результатов. Обозначим через $\mathcal{K}(G)$ множество функций $f \in L_{\text{loc}}(G)$, имеющих нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам, лежащим в области $G \subset \mathbb{R}^2$ (если G не содержит таких квадратов, то полагаем $\mathcal{K}(G) = L_{\text{loc}}(G)$). Далее нам потребуются следующее вспомогательное утверждение о свойствах $\mathcal{K}(G)$, которое уже использовалось в предыдущих работах.

Лемма 1. Пусть множество $G \subset \mathbb{R}^2$ является (r_1, r_2) -областью при $r_1 = \frac{\sqrt{65}}{8}$, $r_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Пусть также $f \in \mathcal{K}(G)$ и интеграл от f по любому замкнутому единичному полукругу, содержащемуся в G , равен нулю. Тогда $f = 0$ в G .

Доказательство леммы 1 содержится в [5].

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 1. Пусть $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ – области в \mathbb{R}^n и отображение $f : \mathcal{U}_1 \rightarrow \mathcal{U}_2$ является гомеоморфизмом. Тогда для почти всех (по мере Лебега) $x \in \mathcal{U}_1$ существует объёмная производная

$$\mu'_f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{m_n(f(B_r(x)))}{m_n(B_r(x))},$$

где $B_r(x) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < r\}$. Если f удовлетворяет N -условию, то множество $f(A)$ измеримо по Лебегу для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset \mathcal{U}_1$. Более того, имеет место равенство

$$m_n(f(A)) = \int_A \mu'_f(x) dx \tag{2}$$

(см. [1, гл. 1, §1.2]).

Пусть теперь $F \in HN(X)$ и X удовлетворяет условиям теоремы 1. Тогда из условий (1) и (2) следует, что

$$\int_A \mu'_F(x) dx = \int_A dx \tag{3}$$

для всех замкнутых единичных квадратов $A \subset X$ и всех замкнутых единичных полукругов $A \subset X$. Следовательно, функция $\mu'_F(x) - 1$ удовлетворяет условиям леммы 1. Это означает, что

$$\mu'_F(x) = 1 \text{ для почти всех } x \in X,$$

то есть, равенство (3) выполняется для любого измеримого по Лебегу множества $A \subset X$. Таким образом, $F \in MP(X)$ и теорема 1 полностью доказана. □

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 2. Рассмотрим область $X \subset \mathbb{R}^2$, которая является объединением полуплоскости

$$\{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_1 < 0\}$$

и круга

$$\left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \left(x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + x_2^2 < \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \delta\right)^2 \right\},$$

где $\delta > 0$. Очевидно, для любого $r_1 > 0$ область X содержит замкнутый круг радиуса r_1 и является объединением замкнутых кругов радиуса r_2 . Выберем теперь $\delta > 0$ и $r > 0$ настолько малыми, чтобы выполнялись следующие условия:

1. круг $B : \left\{ x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \left(x_1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + x_2^2 < r^2 \right\}$ не пересекается ни с одним из замкнутых единичных полукругов, содержащихся в X ;
2. любой замкнутый единичный квадрат $K \subset X$ либо содержит B , либо $K \cap B = \emptyset$.

Из указанных условий следует, что всякая функция $f \in C^\infty(X)$, равная нулю вне B и удовлетворяющая условию

$$\int_B f(x)dx = 0,$$

имеет нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам и всем замкнутым единичным полукругам, лежащих в X . Пусть f – ненулевая функция и $M > 0$ такое, что

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| < M \text{ для всех } x \in B. \quad (4)$$

Как известно (см. [5]), функция $\frac{\partial f}{\partial x_2}$ также имеет нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам и всем замкнутым единичным полукругам, лежащих в X . Рассмотрим отображение $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$, определённое следующим образом:

$$F(x) = \left(F_1(x), F_2(x) \right), \text{ где } F_1(x) = x_1 \text{ и } F_2(x) = x_2 + \frac{f(x)}{M}.$$

Из условия (4) следует, что функция

$$u(t) = t + \frac{1}{M}f(x_1, t), \quad t \in (-\infty, +\infty)$$

строго возрастает при любом фиксированном $x_1 \in \mathbb{R}$. Отсюда и из определения F получаем, что отображение $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ является C^∞ -диффеоморфизмом и

$$\mu'_F(x) = 1 + \frac{1}{M} \frac{\partial f}{\partial x_2} > 0.$$

С учётом сказанного выше, это означает, что выполнено условие 3. Кроме того, поскольку $f = 0$ вне B , функция $\frac{\partial f}{\partial x_2}$ не равна нулю тождественно в X . Поэтому существует измеримое по Лебегу множество $E \subset X$, такое что

$$\int_E \mu'_F(x)dx \neq \int_E dx.$$

В силу (2), это означает, что

$$m_n(F(E)) \neq m_n(E),$$

то есть, утверждение теоремы 1 не выполняется для C^∞ -диффеоморфизма $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$. Это завершает доказательство теоремы 2. □

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Volchkov V. V. Integral Geometry and Convolution Equations / V. V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. – 454 p.
2. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer, 2009. – 671 p.
3. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – New York: Birkhäuser, Basel, 2013. – 592 p.
4. Очаковская О. А. Теоремы о двух радиусах для гомеоморфизмов, сохраняющих меру / О. А. Очаковская // ДАН. – 2006. – Т. 408, №4. – С. 1-3.

5. Волчков В. В. Аппроксимация функций в L_p линейными комбинациями индикаторов / В. В. Волчков, И. С. Пилипенко // Вестник Донецкого национального университета. Сер. А: Естественные науки. – 2024. – № 2. – С. 3–8.

Поступила в редакцию 04.08.2025 г.

HOMEOMORPHISMS OF FLAT AREAS WITH CONSERVATION CONDITION MEASURES

V. V. Volchkov, I. S. Pilipenko

The paper establishes conditions for the open set $X \subset \mathbb{R}^2$ under which the homeomorphism $F : X \rightarrow \mathbb{R}^2$, which preserves the measure of any closed unit square and any closed unit semidisk of X , preserves the measure of any Lebesgue measurable subset of X . It is also shown that the established conditions cannot be significantly weakened.

Keywords: homeomorphism, the Lebesgue measure, Pompeiu set, saving the measure.

Волчков Валерий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ;
ФГБНУ «Институт прикладной математики и
механики», г. Донецк, РФ.
E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

Volchkov Valeriy Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia;
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, Russia.

Пилипенко Ирина Сергеевна

студентка кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ
E-mail: irinasergeevnapilipenko@yandex.ru

Pilipenko Irina Sergeevna

Student, Donetsk State University, Donetsk, Russia